

Gips chiqindilari va ularni qayta ishlangan gipsga aylantirish

XOJIMATOV A.N., IBROHIMJONOVA. D.SH.

Namangan davlat universiteti o'qituvchi.

Namangan davlat universiteti kimyo yo'nalishi talabasi.

***Annotasiya.** Ushbu maqolada chinni va sopol buyumlari ishlab chiqarish korxonalarida hosil bo'ladigan gips chiqindilari va qurilishdagi gipsli chiqindilarni birlamchi xom ashyoga o'tkazishning maqbul kattaliklari ishlab chiqilgan. Tadqiqot 80-300°C oralig'ida olib borilgan. Laboratoriya tajribalaridan olingan dastlabki maxsulotni 1:1 nisbatda gipsga qo'shilgan xolatda chinni va sopol buyumlari ishlab chiqarish korxonalarida sinovdan o'tkazilgan. Chiqindilardan olingan maxsulotning samaradorligi aniqlangan va GOST talablariga solishtirilgan. Uning mustaxkamligini oshirish uchun bog'lovchi moddalardan foydalanilgan.*

***Kalit so'zlar:** gips chiqindisi, chinni va sopol buyumlari, Oxakli bog'lovchi, magneziyal bog'lovchi, Ca(OH)₂. Qurilish gipsi.*

Hozirgi kunda mamlakatimizda qurilish materiallari madaniyat va texnikaning rivojlanishida katta ro'l o'ynadi. O'zbekistonda iqtisodiyotning jadal rivojlanishi bugungi kunda barcha turdagi resurslardan oqilona foydalanish, ularning yo'qotilishini kamaytirish va chiqindisiz texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi. Hozirgi mahalliy chiqindilarning qayta ishlash muammosi nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki xom ashyo taqchilligi

bilan bog‘liq holda ham dolzarb bo‘lib bormoqda.

Bugungi kunda insoniyat sanoatning hozirgi ko‘lami va rivojlanish sur‘atlari ularni atrof-muhitga nisbatan uyg‘un va muvozanatli ekologik-iqtisodiy faoliyat asosida tubdan qayta tashkil etishni taqozo etishini tobora anglab yetmoqda. Sayyorada har kuni bir necha million kub metr qattiq maishiy chiqindilar hosil bo‘ladi. Agar gaz va suyuq chiqindilar atrofmuhit tomonidan tez so‘rilsa, u holda qattiq chiqindilarning assimilyasiyasi o‘nlab, hatto yuzlab yillar davom etadi va ularni saqlash joylari katta maydonlarni egallaydi.

O‘zbekistonda yiliga o‘rtacha 30 million m³ gacha qattiq maishiy chiqindilar saqlanadi. Qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun poligonlar soni ortib borayotgani, shuningdek, bozorning yangi ko‘p funktsiyali qurilish materiallariga bo‘lgan talabi yuqoriligini inobatga olgan holda, texnogen chiqindilardan foydalangan holda qurilish materiallari ishlab chiqarish zarurati tug‘iladi.

Qurilish materiallarni ichida birinchi o‘rinlardan bog‘lovchi moddalar egallaydi. To‘ldirilgan bog‘lovchilarning sifatini yaxshilashning eng yaxshi usuli, shuningdek, ularga asoslangan issiqlik izolyasiyasi kompozitsiyalarini qurilish mahsulotlarini narxlarini pasaytirish - qayta ishlangan materiallardan olingan ko‘p funktsiyali qo‘shimchalarni ularning tarkibiga kiritish. Arzon xomashyodan yangi ko‘p funktsiyali qurilish materiallarini olish texnologiyasini ishlab chiqish uchun mualliflar oldida yuqorida tavsiflangan to‘ldiruvchi moddalari bilan bog‘lovchi materiallardan laboratoriya namunalarini tayyorlash va ularning fizik-mexanik xossalarini o‘rganish vazifasi qo‘yildi. Bu qorishmalar issiqlik izolyasion ko‘rsatkichlarini yaxshilash uchun g‘ovaklar hosil qiluvchi bir qator mahalliy organik qo‘shimchalarlar tanlab olindi va ularning

ta'siri o'rganildi. Bular mahalliy yog'och qirindilari va bir yillik dala o'simliklari: bug'doy somoni, g'o'za poyasi qipqlari sasna daraxtini yaproklari, palma daraxti tanasini ustki pustlog'i bo'lib, har yili muntazam qishloq xo'jaligi mahsulotlari chiqindilari sifatida paydo bo'luvchi ikkilamchi xom ashyodir. Barcha tanlab olingan chiqindilar qayta tiklanuvchi xom-ashlar turiga kiradi[1].

Qattiq maishiy chiqindilarni saqlash uchun poligonlar soni ortib borayotgani, shuningdek, bozorning yangi ko'p funksiyali qurilish materiallariga bo'lgan talabi yuqoriligini inobatga olgan holda, texnogen chiqindilardan foydalangan holda qurilish materiallari ishlab chiqarish zarurati tug'iladi. Butun dunyoda qurilish materiallari ishlab chiqarishda tolalar va mikrofiberlar bilan mustahkamlash keng tarqaldi.

1 Rasm gips maxsulotlarini ekologiyaga chiqindi sifatida ta'siri

Gipsli moddalar ishlab chiqarish uchun asosiy xom-ashyosi tabiiy gips toshi $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va tabiiy angidrid CaSO_4 , gilgips, shuningdek, asosan kalsiy sulfat, hamda fosfor gipsdan, borogipsdan tarkib topgan kimyo

sanoatning turli hil chiqindilari xom ashyo bo‘lib xizmat qiladi.

Gipsning tishlashish va qotish vaqtlari xom ashyoning xossasi, uni tayyorlash sharoiti, saqlanish muddati va sharoitiga, qo‘shiladigan suv miqdori suv bilan gips nisbati, bog‘lovchi modda va suvning temperaturasi, aralashtirish sharoitlariga va ular tarkibida biror qo‘shimchalarning borligiga bog‘liq. Bu hol bir qancha noqulayliklarga sabab bo‘ladi, chunki qorilgan gipsni tishlashib qolmasdan ilgari ishlatish lozim. Agar tishlashishi jarayoni buzilsa, hosil bo‘layotgan kristall kurtaklari parchalanib ketadi va mustahkamligi keskin kamayadi. Shu sababli gipsni tishlashgunga qadar ishlatib tugatish uchun yoki oz-oz miqdorda qorish yoxud gipsga tishlashish jarayonini susaytiruvchi moddalar qo‘shish mumkin. Qurilish gipsi qancha ko‘proq tuyilsa, juda mayin va tez tishlashuvchi qolipbop gips hosil bo‘ladi.

Hozirgi kunga qadar gipsokartonni o‘z joyida ajratib olish va yig‘ish mumkin, va u qayta ishlanganda, qayta ishlangan gipsning 20 dan 30% gacha yangi gipskarton ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin. 2019 yilda gipsokarton ishlab chiqarishda 600 ming tonnagacha qayta ishlangan gips ishlatilgan [2].

Daniyada gipsni qayta ishlash sanoati qayta ishlash tizimini ishlab chiqdi, u erda maydalash va skriningdan so‘ng gips, qog‘oz va metallning uchta fraksiyasi olinadi [3]. Shunday qilib gips, gipsli ikkilamchi xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin va u gipskarton ishlab chiqarishda tabiiy gipsning 30% dan ko‘prog‘ini almashtirishga qaratilgan [4].

Ikkilamchi gips materialı sifatida gipsini o‘rganish bilan bir nechta tadqiqotlar nashr etilgan. O‘rganilgan asosiy parametrlar, xususan, kalsinlanish jarayoni, harorat va davolash vaqtiga qaratilgan, gipsining odatdagi issiqlik bilan ishlov berish harorati 120 dan 200° C gacha edi [6]. Erbs va boshqalar tomonidan

beshtagacha qayta ishlash tsiklidan so'ng gipsli plitalardan qayta ishlangan gipsning xususiyatlari o'rganildi . gipsni qayta ishlash texnologiyasining maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Boshqa sinov hisobotlari shuni ko'rsatdiki, gips hidratsiyasining teskariligi qurilish materialining xususiyatlarida yo'qotishlarsiz uch tsiklda qayta ishlangan gipsni ishlab chiqarish imkonini berdi.[5].

Xulosa qilib aytganda **Qotib qolgan chiqindi maxsulotlarni qayta birlamchi gips maxsulotiga o'tkazish va qayta ishlash texnologichsi xozirda aniq ko'rsatib berilmagan. Sababi gips maxsulotlarini tannarxi chiqindi gipsni qayta ishlashdan xosil bo'lgan gips maxsuloti tannarxidan arzonligi bunga sabab bo'lmoqda. Chiqindi gips maxsuloti ko'payishi ekologiyaga o'z ta'sirini o'tkazmoqda va bir-necha gektar yerlarni egallab olayotgani chiqindini birlamchi maxsulotga o'tkazish texnologiyasi ishlab chiqish zarurligini bildirada.** Gips chiqindilarini qayta ishlash ularni tabiatga zararini kamaytirishdan iborat. Gipsni qayta ishlash jarayoni chiqindi gipsni birlamchi tozalovdan o'tkaziladi. Tozalangan gips maydalanib un holatga keltiriladi. Dastlab past temperaturada quritish yo'li bilan ortiqcha suv miqdoridan halos etiladi. Tayor namunani turli haroratdagi temperaturada izdirib kristalizatsion suv yo'qotiladi. Qurilish va qishloq xo'jaligiga ishlatilayotgan gips bilan raqobatlasha oladigan to'ldiruvchilar asosida boyitilgan mahsulot olish imkoni mavjud. Bunga haroratni stabillashtirish orqali qotish tezliini tezlashtirish mumkin. Ushbu tadqiqotlardan olingan ma'lumotlar natijasida chiqindilardan birlamchi mahsulot olish texnologiyasi yaratishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Игамбердиев, Б. Г., Абидова, М. А., & Омонова, М. С. (2019). Исследование влияния пластификатора на прочностные характеристики гипсошерстеного композита. *Проблемы современной науки и образования*, (5 (138)), 19-22.
2. Jiménez-Rivero, A.; García-Navarro, J. Best practices for the management of end-of-life gypsum in a circular economy. *J. Clean. Prod.* **2017**, *167*, 1335–1344. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
3. ACA. ACA-Crusher for Recycling of Plasterboard and Production Waste. Available online: <https://www.environmental-expert.com/products/aca-crusher-for-recycling-of-plasterboard-and-production-waste-496806> (accessed on 16 February 2022).
4. Environmental Industry Companies. Available online: <https://www.environmental-expert.com/companies/gypsum-recycling-international-29016> (accessed on 16 February 2022).
5. Weimann, K.; Adam, C.; Buchert, M.; Sutter, J. Environmental evaluation of gypsum plasterboard recycling. *Minerals* **2021**, *11*, 101. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
6. Ahmed, A.; Ugai, K.; Kamei, T. Investigation of recycled gypsum in conjunction with waste plastic trays for ground improvement. *Constr. Build. Mater.* **2011**, *25*, 208–217. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]